

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Sagatova Aziza Abdurasulovna

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

TA'LIM TIZIMINI RIVOJLANTIRISHNING AYRIM MASALALARI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/IYUN